

Ich schwöre auf die Wahrheit aus einem dekonstruktiven Denken

(Identity impression)

Parakino- (Deutsch)

Forscher: Mahan Kaveh

Student des Maschinenbaus (leitender Forscher der westlichen Philosophie, Autor,
Regisseur, Komponist)

Student des Maschinenbaus (Autor, Regisseur, Komponist, westlicher
Philosophieforscher)

september 2020

Unterschrift des Autors:

Godment - 11228

پروفایل پژوهشی

Godment Lable©™

Founder: Mahan Kaveh

MAHAN KAVEH

<https://elmnet.ir/eid/D-0045-8560>

<https://sciexplore.ir/Profiles/Author/198-415-636>

<https://www.researchgate.net/profile/Mahan-Kaveh-2>

علم نت

سای اکسپلور

ریسرچ گیت

Abstrakt

Kino, Malerei der Liebe. Visualisierung komplexer und bewusster Gedanken. Seine Definitionen sind zahlreich und beziehen sich auf Gedanken, die mit mystischen und intuitiven Erfahrungen verbunden sind. Die siebte Kunst ist an den Geist des Publikums angepasst, das von emotionalen und manchmal logischen Wünschen fasziniert ist. Ein Talent, das heute als eine der beliebtesten und verbreitetsten Künste der Welt gilt. Aber was passiert, wenn der Regisseur oder der Autor in seinem Film eine Kombination von Abstraktionen darstellt, die die Norm realer Gemeinschaften brechen, und zwar auf eine Weise, die den Geist des Publikums in Ableitungen fesselt, die wir in jeder Sequenz dieses Films als eine hohe Qualität des Gemeinsamen bezeichnen können? Ja, er war ein moderner Ansatz auf dem Gebiet der Theorie, Kritik und Produktion, der nach Frankreich zurückkehrte und einen Pakt mit der Leugnung der dramatischen Psychologie und der häufigen Verwendung schockierender konzeptioneller Bilder schloss ...

Einführung

Auch dieses Mal konnte die Philosophie beweisen, dass sie durch die Kombination mit den abstrakten Künsten die Normen brechen und sie zu ihrem eigenen machen kann, sogar das Kino im Zuge des Surrealismus. Meine Schriften wurden unter die Lupe genommen, um verstehen zu können, worauf es ankommt Single steht am Anfang der Kombination eines Traums und eines vertrauten Geistes mit den Skulpturen auf der Rückseite des Papiers. Das Kino, das die Bedeutung hatte, Bewegung aufzuzeichnen, war unweigerlich zum Fortschritt verdammt, und Einzelszenenfilme wuchsen im Laufe der Zeit und manchmal sogar Durch das Spritzen von Farbe in das Drehbuch gelang es ihnen, die Lügen und Tricks zu überwinden und eine realistischere Farbe anzunehmen. Das war das surrealistische Kino. Surrealismus, der auf unlogischen Bildern und dem Unbewussten basiert und sich ständig verändert. Schließlich kamen wir zu dem Schluss, dass Kunst und Philosophie Lärm machen, wenn sie sich nicht in den Wirren der geheimnisvollen Ära befinden. Sei frei, frei und rebellisch. Denn Rebellion liegt im Konzept der Verbindung von Kunst und Philosophie. Das Wesentliche an der Kunst ist es, in Erinnerung zu bleiben, im Herzen zu bleiben und Künste und Grenzen zu überschreiten. Das Charakteristische der Philosophie ist das Überschreiten von Grenzen und das Durchbrechen von Rahmenwerken. Wie schön wird also die Kombination aus Leidenschaft und Freude sein, wenn man die Grenzen überschreitet ... Im Rest dieses Artikels werden wir zu einem tiefgreifenden Konzept namens Surrealismus gelangen, und indem wir uns auf seine allgemeinen Prinzipien und ein wenig Geschichte beziehen,

werden wir es versuchen um die Worte zu verketteten Wir sind in den Köpfen jedes einzelnen unserer lieben Leser. Mögen wir unsere Augen für das moderne und postmoderne Kino öffnen.

Der Beginn des Kinos

Anfangs galt das Kino eher als wissenschaftliches und industrielles Phänomen. In den Jahren des Ersten Weltkriegs erlangte das Kino als Unterhaltungs- und Unterhaltungsmittel einen kommerziellen Aufschwung. Dann wurden seine künstlerischen Fähigkeiten von europäischen und amerikanischen Filmemachern entdeckt. In diesen Jahren führte Ricciotto Canudo, ein italienischer Kritiker und Theoretiker, das Kino ein. Denn seiner Meinung nach ist das Kino die „siebte Kunst“ als Gesamtkunst, in der alle Künste präsent sind. Kino bedeutet, Bewegungen aufzuzeichnen, und wie Sie wissen, war die Entstehung des bewegten Bildes das Ergebnis der Weiterentwicklung der Technologie der fotografischen Werkzeuge. Aus diesem Grund ist die Art der Bildaufnahme (Filmen) natürlich eine nach der anderen, mit festen und aufeinanderfolgenden Zeitabständen. Mit Ausnahme des Mediums Fernsehen konnte keine Kunst in puncto Popularität, Umfang und Wirkungskraft auf die Emotionen und Gedanken des Publikums mit dem Kino konkurrieren. Aus diesen Gründen und auch aus dem Grund, dass das Kino stark auf Technologie und technische Hilfsmittel angewiesen ist. Der Begriff „Kunst des 20. Jahrhunderts“ hat seinen Ursprung im griechischen Wort „Kinematographie“ (kina ma), was „Kinesiologie der Bewegung“ bedeutet. Kinematographie bedeutet Bewegungsaufzeichnung. Die Entwicklungsgeschichte des Kinos lässt sich im Allgemeinen in drei große Perioden einteilen, wobei der Schwerpunkt auf filmischen Techniken und Techniken liegt:

1- Stummfilm: Im Jahr 1895 begann die Ära des Stummfilms. Dieser Zeitraum ist mit der Zeit des Kinos ohne Ton und der Produktion von Weiß-Weiß-Filmen verbunden.

2- Sprechendes Kino: Im Jahr 1927 (The Jazz Singer) begann die Ära der Tonfilme und der Soundeffekt verwandelte das Kino praktisch in eine audiovisuelle Kunst.

3- Farbkino: Es begann Ende der 1930er Jahre mit der Erfindung des Farbfilms

4- Digitales Kino

Im Folgenden werden wir die wichtigsten Bedeutungen und Konzepte in einer Zeit diskutieren, die es irgendwie geschafft hat, das öffentliche Kino ins Visier zu nehmen und es in ein einzigartiges Konzept zu verwandeln.

Realismus

Realismus oder Realismus ist in der bildenden Kunst und Literatur die Darstellung von Dingen, wie sie im Alltag sind, ohne zusätzliche Schminke oder Interpretation. Dieser Begriff wird auch verwendet, um Kunstwerke zu beschreiben, die Dinge wie Hässlichkeit und Gemeinheit befürworten, um die Wahrheit ans Licht zu bringen.

Unter Realismus versteht man auch eine kulturelle Bewegung in der Mitte des 19. Jahrhunderts, die ihren Ursprung in Frankreich hatte und bis zum Ende des 19. Jahrhunderts eine herausragende Kunstform war. Mit der Einführung der Fotografie belebte diese neue visuelle Quelle die Leidenschaft der Menschen, Dinge zu schaffen, die der Realität ähnelten, und diese künstlerische Bewegung blühte auf. Der Realismus war ein starker Gegensatz zur Romantik.

Surrealismus

Der Surrealismus wurde im frühen 20. Jahrhundert populär. Diese Kunstrichtung setzte die vor dem Ersten Weltkrieg populäre Dada-Kunstabewegung fort. Das Besondere dieser Art von Kunst ist die bewusste Missachtung der Vernunft in der künstlerischen Darstellung. Sein Zweck besteht darin, seltsame und fremde Kunsthandwerke aus Alltagsgegenständen herzustellen, die eine Art unbewusste Darstellung darstellen. Im Gegensatz zum Dadaismus wurde der Surrealismus mit positivem Ausdruck eingeführt. Der europäische Rationalismus, der diese Länder in den Weltkrieg führte, galt aus Sicht surrealistischer Künstler als destruktiver Faktor. Diese künstlerische Bewegung erreichte ihren Höhepunkt im Ersten Weltkrieg.

Die wichtigsten Fragen zur Kunstbewegung des Surrealismus:

- Was ist Surrealismus und was war sein Zweck?
- Was sind die Merkmale surrealer Kunst?
- Welche Beziehung bestand zwischen Dadaismus und Surrealismus?
- Wer waren die Künstler dieser Kunstrichtung?

Definition

Der Surrealismus ist eine der Kunstrichtungen des 20. Jahrhunderts. Unter Surrealismus versteht man die Tendenz, über die Realität oder eine höhere Realität hinauszugehen. Als der Dadaismus ausstarb, versammelten sich seine Anhänger um André Breton, der

ebenfalls Dadaist war, und gründeten eine neue Schule. Diese Methode wurde 1922 offiziell in Frankreich eingeführt und hieß Surrealismus. Diese Schule ist ein Spiegelbild der Unruhen und Unruhen des 20. Jahrhunderts. Der Surrealismus kann als antifundamentale künstlerisch-gesellschaftliche Bewegung betrachtet werden. Der Wunsch, durch die Offenlegung der erstaunlichen und objektiven Zufälligkeit, die in der scheinbaren Ordnung der Realität verborgen ist, eine Transformation im Alltag herbeizuführen. Diese Bewegung begann tatsächlich mit der Veröffentlichung der Zeitschrift Surrealist Revolution durch Burton. Zu den berühmten Surrealisten zählen Salvador Dalí, René Magritte und Louis Aragon. Der Surrealismus war das Produkt der Veränderungen nach dem Ersten Weltkrieg und der 1921 einsetzenden Vergessenheit des Dadaismus. Der Surrealismus entstand, als die Theorien des österreichischen Psychoanalytikers Freud über das Unbewusste, Träume und Verdrängung die Intellektuellen Europas beschäftigten.

Der erste surrealistische Film ist Sadaf und der spirituelle Mann, der 1927 von Germaine Dulac nach einem Drehbuch von Antonin Artaud gedreht wurde. Weitere wichtige Filme wie dieser sind „Andalusian Dog“ und „Golden Age“ von Luis Buñuel und Salvador Dali. Aber die anderen Schöpfer dieses Stils, André Breton und Louis Aragon, die beide Ärzte für Geisteskrankheiten waren, ließen sich von Freuds Forschungen inspirieren und gründeten ihre neue Schule auf der Aktivität des Unterbewusstseins. Das erste surrealistische Buch mit dem Titel Mida Nahi Magnetis wurde 1921 von Andre Breton und einem seiner Kollegen veröffentlicht. Die Entstehung des Surrealismus war die Entdeckung eines der Hauptaspekte der menschlichen Existenz, die ihm ein neues Tor für Entdeckungen in der Welt des Geistes und der Materie öffnete. Eine Person, die sich die Hand der reinen Wissenschaft angeeignet hat, in dem Sinne, dass jedes Phänomen und jeder Gedanke erfahrbar ist, und mit anderen Worten, die treuen Anhänger der Lehren der modernen Wissenschaft und ihrer Lehrer wie Descartes, Voltaire usw., erreicht hat ein weiterer Aspekt der Existenz und Wahrheit. Auf dem Buch seines Lebens, das insbesondere nach der Renaissance und der Renaissance zum unbestrittenen Schauplatz positivistischer (pragmatischer) Gedanken wurde, wurden neue Seiten unterschiedlicher und transzendentaler Gedanken geschrieben, so dass nicht jedes Phänomen unbedingt phänomenal ist und auch darüber hinausgehen kann Materie. Er gelangte zu Ereignissen und Fakten. Andre Breton, einer der Begründer des Surrealismus, sagt: „Was wir normalerweise Leben nennen, ist die Kehrseite einer Münze der Wahrheit.“ Der Mensch verzweifelt, weil er die andere Seite der Medaille der Existenz nicht kennt, die unermesslich breiter und schöner ist. Entweder ist er sich dessen nicht

bewusst oder er hält es für außer Reichweite.“¹⁵. Mit anderen Worten: Vor der Entstehung dieser Schule war das, was real und Teil des Konkreten war, die Quelle der Kreativität, und der vorsurrealistische Künstler gehörte zur Kategorie des Realismus und Realismus. Die Realität ist wie eine Kette, die die Vorstellungskraft und sogar den Intellekt des Künstlers daran hindert, sich zu bewegen und den Kreis der Empfindungen zu verlassen. Der Surrealismus ist ein fruchtbarer Versuch, diese Kette zu durchbrechen und in einen anderen Bereich vorzudringen, der jenseits der greifbaren Realität liegt, aber real ist Und seine Verantwortung besteht darin, eine neue Welt mit neuen Blickwinkeln zu schaffen, die der begrenzten menschlichen Vorstellungskraft offen stehen. Neue Möglichkeiten der Kreativität in der Fortführung und Weiterentwicklung des Bisherigen.

Der Surrealismus sollte als „Eintreten menschlicher Gedanken“ in einen neuen Bereich der Existenz verstanden werden, mit anderen Worten als Gewinn einer anderen Art von Freiheit, die noch nie zuvor erlebt wurde. In Teilen des ersten Manifests der Surrealisten aus dem Jahr 1924 lesen wir: „Das einzige Wort, das mich noch begeistert, ist das Wort Freiheit.“ Dieses Wort ist zweifellos die Antwort auf meinen einzigen berechtigten Wunsch. Es muss akzeptiert werden, dass uns unter all dem Unglück, das wir erben, auch das höchste Maß an Gedankenfreiheit hinterlassen wurde. Wir sollten es nicht unangemessen beurteilen. Die Unterwerfung der Vorstellungskraft, selbst wenn sie aus dem resultiert, was wir unverschämte Glück nennen, bedeutet, all der erhabenen Gerechtigkeit zu entkommen, die in uns verbleibt; nur die Vorstellungskraft kann uns sagen, was sie sein kann. In einem anderen Teil derselben Erklärung sagte Venedig: „Es besteht keine Angst vor Wahnsinn, der uns dazu veranlassen wird, die Makhila-Flagge auf Halbmast zu hissen.“ Die vom Positivismus inspirierte realistische Methode von Thomas bis Anatole Franz ist meiner Meinung nach der Feind jedes mentalen und spirituellen Sprungs. Ich habe Angst vor dem Realismus, weil er aus Trägheit, Hass und Egoismus besteht.“¹⁶. Auf den ersten Blick sah der moderne Mensch, für den Freiheit zum Thema geworden war, die höchste Freiheit als politische Freiheit und darüber hinaus als Religionsfreiheit und darüber hinaus als Gedankenfreiheit Im 20. Jahrhundert ging die Anthropologie über das Wissen über den Körper und auch den Geist hinaus. Sie wurde als eine unendliche Weite und voller vielfältiger Möglichkeiten und Probleme identifiziert, auch das Thema Freiheit bekam eine neue Farbe und eine andere Form der Freiheit, die Freiheit genannt des Geistes (nicht des Gehirns) und der Psyche manifestierte sich ebenfalls. Tatsächlich sollte die Entdeckung der menschlichen Psyche, wie sie in dieser Zeit geschah, als eine der wahren Revolutionen in der Geschichte der

menschlichen Wissenschaft angesehen werden. Wenn wir über die Entstehung des Surrealismus als neuen Stil in der Geschichte der menschlichen Wissenschaft und insbesondere der Kunst sprechen, müssen wir uns auch daran erinnern, dass es zuvor Menschen gab, die Werke schufen, insbesondere im Bereich der Literatur, die wir heute sehen können die surrealistischen Werke, wie die italienische Göttliche Komödie von Dante oder sogar das iranische Ardavirafnameh, die beide das Ergebnis des fließenden Geistesflusses und der Bewegung und des Sprungs der Vorstellungskraft in verschiedenen surrealen Bereichen sind. Aber in der oben genannten Ära wurden diese Methode und dieser Stil regelmäßig und in Form einer Kunstschule eingeführt, was zur Entstehung der Kunst führte. Es wurde in verschiedenen künstlerischen Disziplinen wertvoll und unterschiedlich, darunter: Poesie, Malerei, Kino, Theater, Architektur usw. Das Erstaunliche an der Schule des Surrealismus ist, dass diese Disziplin ursprünglich von Ärzten gegründet und erweitert wurde. Der Arzt, der den menschlichen Körper und die Realität der menschlichen Existenz in seiner üblichen Form und auf den ersten Blick beschreibt, hat dieses Mal etwas Wunderbares geschafft, nämlich die Entdeckung des menschlichen Unterbewusstseins und dessen Quelle für die Erfindung einer Kunstschule. Andre Breton , der Gründer dieser Schule, der selbst Psychiater war, und er erhielt die Theorien zum Unbewussten von Freud, einem bekannten österreichischen Psychologen und Psychoanalytiker, und mit anderen Worten, Freud gilt als der geistige Vater der Schule des Surrealismus .

Die Prinzipien des Surrealismus

Der Surrealismus entstand, indem das Konzept der höheren Realität durch die Rebellion und Verneinung des Dadaismus ersetzt wurde

Der Surrealismus ist ein mit Spannung erwartetes Problem, das nur die Mitglieder dieses Berufsstandes akzeptieren und vollständig befolgen können. Verschiedene philosophische Bereiche haben die folgenden Ansätze übernommen:

Wissenschaftliche Philosophie, die Freuds Ansatz zur Psychoanalyse darstellt.

Eine Moralphilosophie, die jeder Konvention widerspricht

Eine Sozialphilosophie, die die Menschheit befreien will, indem sie eine surrealistische Revolution herbeiführt.

Die Poesie nimmt im Surrealismus einen besonderen Platz ein und die Anhänger dieser Schule haben versucht, ihre Weltanschauung durch Poesie zu vermitteln. Tatsächlich

betrachten sie Poesie als die Grundlage des Lebens, weil sie glauben, dass Poesie die Probleme des Lebens lösen sollte und kann. Die Sozialphilosophie des Surrealismus steht unter dem Motto des menschlichen Glücks und möchte die Menschen vor den Zwängen der gegenwärtigen profitgierigen Zivilisation bewahren, ohne eine Rückkehr in die Vergangenheit zu akzeptieren. Grundsätzlich geht aus dem Glaubensbekenntnis dieser Schule hervor, dass die Gründer dieser Schule frei von jeglicher Art von Sklaverei sind und ihr Ziel die Verbreitung ist

In Blau ging es um Krieg. Der französische Dichter Guillaume Apollinaire prägte als erster das Wort surreal in Bezug auf die Idee einer unabhängigen Realität, die „unter dem Einfluss“ unserer bewussten Realität steht. Doch die surrealistische Bewegung nahm 1924 Fahrt auf, als der französische Dichter Andre Breton sein Buch mit dem Titel „Manifest des Surrealismus“ veröffentlichte. Sein Buch wurde von Theorien und Schriften des berühmten Psychologen Sigmund Freud über das Unbewusste, den bahnbrechenden Studien von Carl Jung und der Dada-Schule des frühen 20. Jahrhunderts beeinflusst. Als der Surrealismus als literarische Schule in den Prosa- und Verswerken Bretons und anderer Dichter populär wurde, akzeptierten bildende Künstler wie Giorgio de Chirico, Pablo Picasso, Francis Picabia und Marcel Duchamp den Surrealismus und Bretons neues Werk im Jahr 1925 mit dem Titel „Surrealist“. Revolution“ wurde anerkannt. Die frühen Surrealisten stellten die Grenzen des Bewusstseins und der Rationalität in Frage, um das Unbewusste zu befreien. Burton nennt diesen Vorschlag „überlegene Realität“.

Ein grundlegender Aspekt der surrealistischen Schule ist eine Methode zum Ausdruck „unfreiwilliger Bewegung“, die das automatische und zensierte Aufzeichnen und Schreiben von Gedanken und Bildern beinhaltet, die im Kopf eines Künstlers entstehen. Surrealistische Werke konzentrieren sich auf den Zugang zu unwillkürlichen Denkprozessen und die Interpretation von Träumen und sind nicht auf einen bestimmten künstlerischen Stil oder eine bestimmte Technik beschränkt. In den 1920er Jahren versuchten bildende Künstler, surrealistische Konzepte in der Kunst zu erforschen und strebten nach völliger kreativer Freiheit. Erste Ausstellung

Obwohl die surrealistische Schule in Europa nach Beginn des Zweiten Weltkriegs aufgelöst wurde, wanderten viele surrealistische Künstler nach Amerika aus und blühten dort mit dieser Kunst auf. Der visuelle Surrealismus nahm in Amerika im Laufe des 20. Jahrhunderts unter dem Einfluss berühmter Künstler Gestalt an.

Jetzt müssen wir uns mit der Frage befassen, welche Wege und Methoden die Surrealisten hatten, um die verborgene Welt oder die höhere Realität in Literatur und Kunst zu entdecken. Mit anderen Worten: Wie sieht die Produktion eines auf dem Surrealismus basierenden Kunstwerks aus, was sind ihre Mittel, Werkzeuge und Ursprünge, und wie können sie gefunden und zur Erreichung des Ziels eingesetzt werden?

- Vertrauen Sie auf Entdeckung und Intuition statt auf Weisheit

Nach Ansicht der Surrealisten ist die Vernunft nicht in der Lage, alle Wahrheiten zu verstehen. Laut Bergson sind es jedoch „Entdeckung und Intuition, die einem Menschen die Fähigkeit verleihen, die Hauptquelle der Existenz zu verstehen“. „Deshalb sind sie im Vertrauen auf die Kraft der Intuition gegen jede Rationalisierung der Kunst, das heißt gegen jede Überlegenheit intellektueller Elemente gegenüber imaginären Elementen. Ihrer Meinung nach gibt es nichts Nutzloseres und Unnötigeres als die Kunst, die nur einen Aspekt von zeigt.“ Ob es sich um die Natur handelt – die Wirkung von Licht, Raum, Masse oder Volumen – ihrer Meinung nach handelt es sich bei dieser Arbeit um eine Art mechanische oder muskuläre Arbeit, deren Ergebnis aus künstlerischer Sicht in keiner Weise interessant ist. Genau aus diesem Denken heraus werden alle Werte der Weisheit vorgezogen. Traum, Fantasie, Wahnsinn, aktuelle Unmoral, respektable soziale und literarische Traditionen und verborgenes Gewissen finden im Surrealismus einen wertvollen Platz und ersetzen Logik durch Irrationalität, Ordnung durch Disziplinlosigkeit, Ordnung und Manieren durch Chaos und Religion ohne Religion. Er nimmt eine Religion an. Deshalb greifen die Surrealisten Universitätspräsidenten an und halten sie für unfähig, Menschen zu erziehen, die das Leben verstehen, oder sie greifen den Papst an, weil er die menschliche Seele berührt, oder Anatole France, weil er konservativ ist, oder Paul. Sie kritisieren Claudel, der sie schwul nennt. Denn die Grundlage für sie alle ist die Kontrolle der Vernunft. Außerdem verehren Surrealisten offenbar die Liebe, weil sie das Gegenteil von Weisheit ist. Aber nicht, weil Rumi, der die Liebe als Mittel zur Reinigung und Kultivierung der Seele und als Mittel zur Verbindung mit dem Allmächtigen betrachtet, sondern weil sie etwas in der Richtung der Lust ist und Lust die Macht hat, zu provozieren, wird sie für sie wichtig. Und das Wort Freiheit, das ständig aus der Sprache der Surrealisten fließt, bedeutet Freiheit von den Zwängen von Verträgen, Traditionen, Weisheit, Ethik und jeglicher Ordnung und Manieren. Daher besteht das erste Prinzip der Surrealisten darin, die aktuelle Logik und Logik davon abzuhalten und sich auf das Unbewusste zu verlassen, und das Mittel, um in dieses einzudringen, ist die überreale Welt, Träume, Vorstellungskraft und Wahnsinn sowie Präzision in ihrer Ausführung und

Anwendung . Vernunft und Logik, Hoffnungslosigkeit und Zweifel machten sie zur Grundlage ihrer Kunst über die Entwicklung der menschlichen Natur und sie kamen zu dem Schluss, dass der Versuch, Kunst durch die selbstbewussten Interaktionen und die absichtliche und logische Planung eines künstlerischen Werks zu schaffen, eine Herausforderung darstellt vergebliche Anstrengung. . Seiner Meinung nach mangelt es seiner Kunst an Originalität, wenn er sein Werk bewusst und rational geschaffen und seine Logik, seinen Willen, seine Gefühle und Instinkte reguliert und geleitet hat. Ihre angestrebte Perfektion ist, wie Salvador Dalí es ausdrückte, nichts anderes als „regelmäßige und kontinuierliche Erforschung des Irrationalen“. Andre Burton sagte auch: „Die tiefsten Gefühle eines Menschen manifestieren sich in ihrer vollen Bedeutung, wenn Illusionen alles leiten und die Wahl außerhalb der Hände menschlicher Argumentation und Logik liegt.“ »

2- Träumen

Wie bereits erwähnt, haben sich Schlaf und Träume im Schatten von Freuds Forschungen von einem unnatürlichen und unverständlichen Thema zu einem natürlichen und verständlichen Ding gewandelt, und man kann daraus viele Wahrheiten verstehen, was nicht möglich ist, wenn man sich auf materielle Dinge verlässt, einschließlich menschliche Physik. Herbert Read, ein Fan des Surrealismus, sagt: „Kunst im weitesten Sinne ist eine Erweiterung der menschlichen Persönlichkeit: als ob er mehrere künstliche Arme hätte.“ Einer anderen Bewusstseinskarte zufolge ähneln die Bilder, die wir in Träumen sehen, den verkörperten Objekten, die wir mit Hilfe unserer Augen um uns herum finden. Die direkte Anwendung der mentalen Bilder des Traums gab es bisher nicht viel, und der psychologische Grund dafür ist, dass der wache Geist der wache und aufmerksame Wächter dieser Welt ist. Aber jetzt betrachten wir den Traum mit dem gleichen Vertrauen, das Menschen in die objektive Welt empfanden, und verweben seine Realität in die Synthese unserer eigenen Kunst ... In den meisten Träumen sehen wir Elemente, die nur verstreute Überbleibsel alltäglicher Sorgen sind, aber auch die alltägliche Welt. Wir verändern uns und manchmal erscheint diese neue Realität in Form einer poetischen Einheit vor uns. Daher betrachten die Surrealisten den Traum als strategisches Instrument zur Durchdringung des verborgenen Bewusstseins und glauben, dass er nicht unterschätzt werden sollte. Weil viele menschliche Unbekannte in Träumen vorkommen. Diese Aussage basiert auf der gleichen Aussage von Bergsen, der sagte: „Da die Motivation unseres Handelns in der realen Welt unmittelbarer Gewinn ist, müssen wir Dinge verstehen, die Nutzen mit sich bringen.“ Aber wenn wir uns von dieser Welt trennen und unsere Augen schließen, betreten wir einen anderen Horizont, der aus

mentalen Bildern und verlorenen Erinnerungen besteht und uns aus dem Bereich jeglicher Logik und Argumentation führt. Dies ist die Philosophie, von der Breton sagte, dass Träume genutzt werden können, um die grundlegenden Probleme des Lebens zu lösen.

Aber was ist der eigentliche Zweck, dem Traum Aufmerksamkeit zu schenken? Bedeutet das, dass der Surrealist, sobald er aufwacht und einen Traum gesehen hat, ihn aufzeichnet? Oder hat er vor dem Schreiben einen traumhaften Zustand geschaffen? Offenbar meinten die Surrealisten beide Bedeutungen. Sie sagen über die Verwirklichung eines Traums in eine künstlerische Realität: „Eines Nachts schlief Burton auf dem Markt von San Malo und sein Blick fiel auf ein seltsames Buch. Der Einband dieses Buches wurde aus einer Holzstatue eines Zwerggeists gefertigt, dessen weißer assyrischer Bart bis zu seinen Zehen reichte. Der Durchmesser dieser Statue war natürlich groß und hinderte sie dennoch nicht daran, die Seiten umzublättern. Doch überraschenderweise bestanden die Papiere aus schwarzer grober Wolle statt aus Papier! Er kaufte das Buch sofort, aber als er aufwachte und es nicht in seinem Bett fand, beschloss er, etwas zu machen. Man sieht sie nur in der Welt der Träume, und sie haben weder materiellen Nutzen noch spirituelles Vergnügen, aber sie können möglicherweise dazu beitragen, diese abscheulichen künstlerischen Ornamente zu zerstören und diese rationalen Wesen und Objekte zu degradieren. SalvadorDali schlug mit dieser Erklärung auch die Herstellung riesiger Autos vor: „Die Größe dieser Autos sollte dreimal größer sein als üblich und sie sollten aus Gips oder Baba-Ghori-Stein bestehen ... Dann sollten diese Autos mit der goldenen Gesellschaft der Frauen geschmückt werden.“ Er legte es ins Grab, ebnete die Oberfläche des Grabes mit der Erde ein und stellte eine dünne Wanduhr aus Stroh über das Grab, damit dessen Lage bekannt war. „Solche Kunst kann nur aus einem Traum oder etwas Ähnlichem abgeleitet werden.“ Bezüglich des zweiten Satzes sagte Burton jedoch ausdrücklich: „Beim Schreiben eines Gedichts muss sich der Dichter in einem Zustand zwischen Schlaf und Wachheit befinden und dann einen aufnehmen.“ Er muss schreiben und aufschreiben, was sein Gewissen vorgibt, und er sollte es zu Papier bringen. Das heißt, der Surrealist muss sich vor dem Schreiben in einem tranceähnlichen Zustand befinden. Aber diesen Zustand zu erreichen war nicht so einfach; In dem Maße, in dem er gefährliche Bereiche betrat; Denn einst beschloss eine Gruppe von Surrealisten, sich unter ihrem Einfluss zu erhängen. Mit anderen Worten: Durch die Rekonstruktion der Wachwelt mit den Merkmalen des Schlafes, wie Illusion, Träumen, Freiheit von Logik und Selbstkontrolle sowie Trancezustand, transformieren Surrealisten ihre mentalen Bilder in Form von Literatur oder anderen Künsten, ohne die Vernunft zuzulassen und Logik,

um es zu manipulieren. Sie waren überfüllt. Und wenn ihnen der Traum gefiel, war der Atem des Traums nicht wichtig; Es war vielmehr die völlige Freiheit und Freiheit der Traumwelt, in der ein viel süßeres Leben ohne alle einschränkenden Kräfte floss.

3- Wahnsinn

Nach Meinung der Surrealisten sind Wahnsinn und ein Verrückter die besten Beispiele für Freiheit und Freiheit von allen Einschränkungen. Verrückte Menschen verhalten sich, ohne auf Traditionen, gesetzliche, übliche und moralische Verträge zu achten, auch ohne auf ihren eigenen Nutzen und Schaden zu achten. Infolgedessen „greifen sie nicht auf Betrug und Heuchelei zurück; Und ihr Verhalten zeigt wirklich, was in ihnen vorgeht. »

Gleichzeitig gibt es Ähnlichkeiten zwischen den Merkmalen des Wahnsinns und der Welt der Träume. „Die Zerbrochenheit, Fremdartigkeit und Angst von Träumen erinnert einen Menschen an die Fantasie von Verrückten. Laut Freud sind sich Verrückte der inneren Realität bewusster als weise Menschen, weil sie sich von der äußeren Realität abgewandt haben, und sie können uns Dinge offenbaren, die ohne sie immer ungelöst bleiben würden. Die Fantasie ist der absolute Herrscher in der Welt der Verrückten. Ihr Geist ist voller Beweglichkeit und Freude inmitten widersprüchlicher und nicht zusammenhängender Angelegenheiten. Die Wurzeln ihres geistigen Denkens sind nur in den Augen gewöhnlicher Menschen gebrochen und verwirrt. Aus diesem Grund waren die Surrealisten von Narwal fasziniert, weil er in einem Zustand geistiger Unausgeglichenheit Werke schuf. Sie machten sich auch bewusst verrückt, um einzigartige Einstellungen zu erreichen, von denen sie glaubten, dass sie durch emotionale Störungen verursacht wurden. Aber es war die schreckliche Kraft dieses Wahnsinns, die Narwhal 1855 hängen ließ. » Die besondere Aufmerksamkeit und Interpretation der Surrealisten gegenüber Objekten – die sie ausdrücklich als surrealistische Objekte bezeichneten – hat ihren Ursprung hier. Denn das Bild und Ziel eines Objekts im Kopf eines Verrückten sowie in der Sprache und der Welt der Träume und Vorstellungen unterscheidet sich von dem Bild, das in der Welt existiert. „Ein surrealistisches Objekt leistet die geringste mechanische Arbeit und verlässt sich auf Illusionen und Visualisierungen, die aus der Verwirklichung unserer unbewussten Handlungen entstanden sind. Die Bedeutung ist, dass Dinge, die in den Augen eines Verrückten erschaffen wurden, aus der Sicht eines vernünftigen Menschen nutzlos sind, und der Verrückte schätzt die Illusion davon nicht. »

Auch hier besteht das eigentliche Ziel nicht darin, dass eine vernünftige Person verrückt wird, um Schriftsteller zu werden. Vielmehr handelt es sich um die Nutzung der

Merkmale der Welt des Wahnsinns und dieses Zustands und seiner destruktiven Folgen. Durch die Verwendung dieser Funktion zeigt sich der Autor so, wie er ist, und entdeckt hinter dem Schleier seiner Vortäuschung und verwirrten Komplexe die wahren Gefühle und Emotionen der Charaktere seiner Freunde. Andererseits können, basierend auf der Meinung der Surrealisten, dass Vernunft und Logik nicht die einzigen Kriterien zur Messung von Werten sind, Illusion und Vorstellungskraft sowie Wahnsinn und seine Verhaltensweisen die Meta-Realität besser abbilden.

4- Automatisches Schreiben

Das Umgehen von Träumen, Vorstellungen und Illusionen ist offensichtlich. Vielleicht die Träume, an die man sich nach dem Aufwachen an einen kleinen Teil erinnert. Aber die Freudsche Psychologie mit Sprachtherapie und Hypnose sowie die Reihe von Bedeutungsassoziationen bewiesen, dass selbst durch die Erinnerung an einen kleinen Teil des Traums auf diesen in seiner Gesamtheit zugegriffen werden kann. In dieser Denkweise ist ein Traum wie eine sehr entfernte und lange Erinnerung, die mit Hilfe der Assoziation von Bedeutungen bis zu ihrer Quelle zurückverfolgt werden kann. Die automatische oder automatische Schreibmethode, die auf der Assoziation freier Bedeutungen beruht, ist die einzige Möglichkeit, dies zu erreichen. Ich kann diesen Traum und diese Illusion und Fantasie erschaffen, um den Fuß irgendwo zu registrieren. Dementsprechend „bestand eine der Methoden der Surrealisten darin, improvisatorisch und ohne nachzudenken zu schreiben.“ Deshalb schrieben sie den Inhalt so auf, wie er in ihrem Kopf war und in ihren Stift floss. » Die Tatsache, dass die Werke der Surrealisten viele Probleme in Bezug auf das Schreiben haben, wie zum Beispiel das Sajavandi-Ritual, die Einhaltung der Grammatik und die Beobachtung anderer Dinge, ist darauf zurückzuführen. Das Zusammenfallen von Ausdrücken in Sätzen und Sätzen in anderen Sätzen, also allgemein die Unregelmäßigkeit im Wortaufbau, ist ein literarisches Merkmal des Surrealismus.

Automatischer Text oder automatisches Schreiben, das manche als spontanes Schreiben bezeichnet haben, war Bretons Erfindung, die er unter dem Einfluss von Freuds psychoanalytischen Methoden erlangte, bei denen er Sprachtherapie einsetzte, um den Patienten in seine Vergangenheit und seine verborgene Welt zurückzuführen. Die Ansicht des Surrealisten war, dass sich das verborgene Gewissen im Schlaf- und Wahnsinnszustand manifestiert, da es von der Aufsicht des wachen Geistes befreit ist und das automatische Schreiben auch seine Botschaften aufzeichnet. So wie Freud seine Geisteskranken zwang, unbewusst zu sprechen; Auch Andre Breton versuchte diese

Wissenschaft in seinem Fall zu erleben und zwang das versteckte Pronomen dazu, so schnell zu sprechen, dass der Verstand des Kritikers nicht in seine Arbeit eingreifen und urteilen konnte, so dass der Gedanke des Sprechers ungehindert sprechen konnte. Daher ist das automatische Schreiben die Bestätigung der Illusionen und Träume des Dichters im Moment ihres Erscheinens. Auf eine Frage nach dem Weg der Forschung im unbewussten Bereich antwortet Burton: „Die Prozesse, die den Akt des spontanen Schreibens und Forschens bestimmen.“ Die äußeren Erscheinungsformen des induzierten Schlafs sind beide gleich. Sie waren es auch. In beiden Fällen war das, was wir suchten und entdecken wollten, nichts anderes als ein Zustand der Ekstase ... Was uns faszinierte, war die Möglichkeit, den Beschränkungen des kontrollierten Denkens zu entkommen. » (30)

Zusammenfassend besteht Burtons Ziel der automatischen Methode darin, den Beschränkungen zu entkommen, die auf der Grundlage der Tradition zu einer bestimmten Art von kritischem Geist geführt haben, der der Sprache auferlegt wurde. Anschließend fasst er die Hindernisse und Einschränkungen in drei Fällen zusammen. Erstens die logischen Hindernisse, die dem engstirnigen Geist den Weg zu allem versperren, was nicht durch das Siegel genehmigt wurde, zweitens die moralischen Hindernisse, die in Form sexueller und sozialer Tabus auftraten, und drittens, und vielleicht das Schlimmste von allem, die Geschmackshindernisse, die dem sophistischen Bündnis akzeptabler Manieren folgen. War.

5- Haselnuss

Arianpour sagt: „Die Freude, die wir an Komik und Eleganz haben, ist eine zusammengesetzte Freude, die aus mehreren Quellen kommt.“ Die erste Quelle der Freude am Humor ist unser Gaumen, der in Form von Humor für Leichtigkeit und geistige Ruhe sorgt. Eine weitere Freude am Humor besteht darin, dass er die auferlegten Fesseln der Gesellschaft von unseren Händen und Füßen löst, unseren abgelehnten Gaumen erfreut und somit die Freiheit und Frömmigkeit der Kindheit wiederbelebt und uns glücklich und zufrieden wie ein Kind macht. langsam Die dritte Quelle des Humors hängt mit dem Prinzip der psychologischen Ökonomie zusammen. Wir wissen, dass der Geist von Natur aus dazu neigt, ruhig und gelassen zu sein, und er spart so viel Energie wie möglich und vermeidet mentale Spannungen. Weil Sparsamkeit und Zurückhaltung dazu dienen, Energie mit Frieden und geistiger Freude auszugeben. Daher bereitet uns ein Witz, der wenig Kraftaufwand erfordert und eine Art schneller und müheloser Streich ist, eine besondere Freude. „Freudianer glauben, dass Humor eine Komplikation des

zivilisierten Lebens ist und dass er für wilde Stämme weder Sinn noch Vergnügen hat. Denn Naturvölker – wie auch zivilisierte Kinder – unterliegen im Gegensatz zu zivilisierten Erwachsenen nicht tausenden gesellschaftlichen Zwängen und haben nicht so viele Schwächen, dass sie zum Ausgleich auf Witze zurückgreifen. Auf der anderen Seite ist jemand, der Unsterblichkeit anstrebt und die bestehende Welt als moralische, schwache und bedeutungslose menschliche Beziehungen betrachtet, der Meinung, dass der beste Weg, sich von ihr zu verabschieden, darin besteht, sich die Hand zu schütteln und über die vorherrschende Situation zu lachen, und das ist der Fall. Der beste Weg, eine solche Welt zu zerstören. Ist. „Rishkhand ist die beste Waffe, um das Joch von Salus und der Führung zu erschüttern.“ „Das wirkliche Leben verliert für jemanden, der es mit Gleichgültigkeit und Verachtung betrachten kann, seine würdevolle Erscheinung und seinen ernsten Aspekt und wird zum Gegenstand von Gelächter und Spott. Aber von den Surrealisten, die diese Methode anwenden, sollte man nichts wie die Filme von Charlie Chaplin oder die lustigen Themen von Romanen wie Mark Twains Tome Sir oder den Humor von Schtschedrin und Tschechow erwarten. Denn wenn der Surrealismus daran denkt, die aktuellen Traditionen zu zerstören, zerstört er auch die Tradition der Komödie und des Humors. Dasselbe Ausmaß, das die bürgerlichen Sitten überall und in jeder Kunst mit allen möglichen Mitteln zerstört, taucht im gesamten Werk von Hazel auf, ein Typus von Werk, der für den Leser nicht leicht zu verstehen ist. Leiden wird verzehrt, es erhält und stärkt, und hat daher einen höchsten Wert, daher muss sich der Forscher nach Ansicht des Surrealisten von den Dingen trennen und sie nicht aus einem persönlichen Blickwinkel betrachten, sondern in sich selbst – also so, wie sie sind. Dann wird er feststellen, dass Dinge und Angelegenheiten unterschiedliche Formen und unterschiedliche Konzepte haben, und dies ist der Grund, warum ihre Grundlage nicht auf einem soliden Fundament basiert – im Gegensatz zur öffentlichen Wahrnehmung. Mit dieser Sicht auf Beziehungen und Objekte geht Hazel voran und „Hazel ermöglicht es einem Menschen, die vertrauten Beziehungen und vertraglichen Verbindungen zwischen Objekten, Themen und Wörtern zu durchbrechen und die Welt aus einem anderen Fenster zu betrachten.“ Auf diese Weise kann Hazell uns von der existierenden Realität zur höheren Realität führen, die sich hinter den vertrauten und üblichen Formen verbirgt. Aber was verbirgt sich dahinter, ist Hazell für Surrealisten am wichtigsten? „Das Finden der lächerlichen Aspekte des Lebens und das gewaltsame Verspotten von Gesellschaftsverträgen löst eine Rebellion gegen das bestehende System aus. Freuds Erkundungen des verborgenen Bewusstseins zeigen auch, dass Hazel nichts anderes als das verwandelte Gesicht von Taghis rebellischem Geist und seiner Weigerung ist,

Aberglauben und soziale Illusionen zu akzeptieren. Und das ist es, was der Surrealist sucht.

Künstlerische Techniken im Surrealismus

Da viel Wert auf die Freiheit der Kreativität gelegt wird, sind die künstlerischen Techniken in surrealistischen Kunstwerken sehr zahlreich. Da die Darstellung von Träumen in der surrealistischen Kunst jedoch so häufig vorkommt, haben surrealistische Maler eine Reihe von Techniken entwickelt, um die Gedanken des Unterbewusstseins einzufangen. Die Techniken der Frottage (die Technik, bei der man mit einem weichen Bleistift über eine strukturierte Oberfläche reibt und dabei Spuren der Textur von Papier oder Leinwand hinterlässt) und der Gertage (die Technik, bei der man die Oberfläche eines Malers abkratzt). aus Leinwand gefertigt, um eine visuelle Textur zu erzeugen) gehörten zu den Methoden, die ein kurzes und unvollendetes Bild erzeugten und den Betrachter dazu ermutigten, verborgene Details im Werk zu entdecken. Aber surrealistische Künstler beschränkten sich nicht nur auf eine Methode. Skulpturen, Gemälde, Drucke, Tuschezeichnungen, Videoarbeiten, Fotografie und andere Methoden waren in den 1920er Jahren Teil der surrealistischen Kunst und beeinflussen auch heute noch surrealistisch inspirierte Künstler. Das Hauptziel surrealistischer Künstler bestand darin, unwillkürliche Bewegungen zu akzeptieren und unbewusste Gedanken und Vorstellungen des Geistes auszudrücken; Etwas, das von jedem Künstler anders interpretiert wurde.

Surrealistische Künstler des 20. Jahrhunderts und heute

Salvador Dalí ist einer der ersten Namen, die einem in den Sinn kommen, wenn man über surrealistische Künstler spricht. Dalí nutzte, wie viele Künstler dieser Schule, verschiedene Methoden wie schwarze Stiftzeichnungen, gedruckte Zeichnungen und Gemälde, um seine besonderen Träume und illusorischen Bilder zu schaffen. Burton beschreibt Dalís Kunst als „ein regressives Werk mit extremen Extremen bei der Schaffung moderner Kultur“ und weist darauf hin, dass sein geheimnisvoller künstlerischer Stil den Betrachter dazu ermutigt, literarische und religiöse Konzepte und andere Themen zu erkunden. Ein weiterer bekannter Name, den Breton einst als „den surrealistischsten unter uns“ bezeichnete, ist Joan Miró. Auch wenn Miró sich selbst nicht als Surrealisten bezeichnet, so schuf er zweifellos viele seiner Werke unter dem Einfluss dieser Schule. Miró war berühmt für seine Kreationen mit unterschiedlichen Techniken und seine Gemälde waren von der Volkskunst der katalanischen Region und der Kinderkunst inspiriert. Er betonte die Verwendung leuchtender Farben und

undurchsichtiger Formen, um Emotionen zu wecken und sein Publikum zu überraschen. Der zeitgenössische Künstler Michael Schwal zeigt mit seinen fantasievollen und absurden Gemälden, wie die Schule des Surrealismus in den 1920er Jahren die moderne Kunst heute beeinflusst hat. Gemälde, die zu Beginn des 3. Jahrtausends zur wachsenden Popularität dieses Stils führten. Wie viele frühe Surrealisten nutzt Shawal Musik und Poesie, um in seinen faszinierenden und oft metaphorischen Gemälden Objekte zu schaffen. Shawal sagt: „Absurdismus hat, wie andere Genres auch, seine eigenen Regeln.“ Aber dieses Genre umfasst alles, was außerhalb der herkömmlichen Regeln und Grenzen liegt. „Absurdismus ist ein Versuch, unser Leben völlig richtig zu verstehen.“

Während sich die surrealistische Kunst nicht auf einen präzisen Rahmen beschränkt, der durch eine Liste von Gemeinsamkeiten definiert wird, konzentriert sie sich auf die unwillkürliche Bewegung und das Unbewusste, die die frühen Künstler dieses Stils in den 1920er Jahren inspirierten und auch heute noch die Arbeit moderner Künstler beeinflussen. Von den farbenfrohen und abstrakten Formen von Miro schwarzen Federzeichnungen bis hin zu den geheimnisvollen und komplizierten Gemälden von Krasniansky – der surrealistische Kunststil regt die Fantasie von Kunstliebhabern und Sammlern aus der ganzen Welt an.

Meister des surrealistischen Kinos

Luis Bunuel wurde am 22. Februar 1900 in Calanda, Spanien, geboren. Seine Familie hatte die Merkmale ländlicher Bürgerfamilien seiner Zeit. Seine Mutter war eine sehr religiöse Frau und sein Vater ein freigeistiger, aber strenger Katholik. Als ältestes Kind der Familie wurde Louis unter schwierigen Umständen erwachsen. Er absolvierte seine Grundschulausbildung an der religiösen Schule „Jesuiten“ in „Saracos“ und nach Abschluss der Sekundarschulbildung trat er in die Universität Madrid ein und studierte Ingenieurwesen, dann Philosophie und Literatur und erlangte 1924 einen Bachelor-Abschluss Die letzten Jahre seiner Ausbildung waren für Buñuel Jahre der Angst und des inneren Unbehagens, und dies führte dazu, dass seine natürlichen Talente auf dem Gebiet der Theaterkunst zum Vorschein kamen. In diesen Tagen traf er „Federico García Lorca“ und „Salvador Dalí“ und aus diesem Grund richtete sich seine intellektuelle Strömung auf den „Surrealismus“ (Unrealismus). In dieser Zeit begann Buñuel zu schreiben und schrieb Dinge auf Papier, und natürlich begann er auch zu malen, und so kam nach und nach sein Genie zum Vorschein. Zu dieser Zeit hatte er das Gefühl, dass Spanien für ihn eng und klein sei, und aus diesem Grund ging er nach Frankreich, suchte weiter nach seinen Denkern und begann schließlich, im gleichen surrealistischen Denken

Bilder auszudrücken. Es schien, dass das Theater nicht ausreichte, um Buñuels innere Welt auszudrücken, die stark von surrealistischen Strömungen beeinflusst war. Das damalige Stummfilmkino hatte seine Aufmerksamkeit erregt und ihn dazu gebracht, sich dem Kino zuzuwenden. Buñuel wurde zunächst Assistent von Jean Epstein – dem berühmten Regisseur des französischen Stummfilms – in den beiden Filmen „Mopra“ (1926) und „Der Untergang des Hauses Usher“ (1927) und führte schließlich 1928 bei seinem ersten Film Regie „Andalusischer Hund“ genannt. Und durch diesen Film, der in Frankreich in Zusammenarbeit mit „Salvador Dalí“ entstand, gelangte er in die Gruppe der Surrealisten. Das Besondere an „Andalusian Dog“, einem filmischen Meisterwerk, ist, dass es als erstes vollständiges und geformtes Werk des surrealistischen Kinos präsentiert wurde. Natürlich sind in diesem Film Improvisation, freie Vorstellungskraft, Themen hinter der Realität, die Veränderung und Umwandlung von Objekten und Formen ineinander, besonders gewalttätige und sehr sadistische und schreckliche Szenen zu sehen, und die wahnsinnige Kombination der Szenen und ihre scheinbare Unzusammenhängenheit und Unlogik sind so groß Es kann niemals sein. Er gab eine Zusammenfassung der Geschichte des Films. Dieser Film ist wie ein Gemälde von „Salvador Dalí“, voller seltsamer und überraschender Bilder. „Andalusi Dog“ ist ein offizielles Statement des surrealistischen Kinos. Luis Buñuels zweiter Film hieß „Golden Age“ und entstand 1930. Buñuel schrieb das Szenario dieses Films, der wie „Andalusischer Hund“ surreal war, in Zusammenarbeit mit „Salvador Dalí“. Der Delirium und Zerfall dieser Arbeit kann als „Andalusischer Hund“ mit weiten Dimensionen gesehen werden. „Golden Age“ ist ein Meisterwerk der Gewalt, des Reichtums und der absoluten künstlerischen Ehrlichkeit. Dieser Film bestätigte Buñuels Originalität und löste einen der größten Skandale des Surrealismus aus. Es hieß, dass Rechtsextremisten das Kino, in dem dieser Film gezeigt wurde, angegriffen hätten und die Behörden als Reaktion auf ihre Aktionen die Vorführung des Films verboten hätten. Nachdem er „Golden Age“ in Frankreich gedreht hatte, kehrte „Luis Buñuel“ nach Spanien zurück und drehte einen Dokumentarfilm über die rückständigen Menschen einer Region dieses Landes namens „Hordes“. (1932) benannt wurde. Zu Beginn des Spanischen Bürgerkriegs im Jahr 1936 wurde er nach Paris geschickt, um unter Verwendung der Wochenschauen des russischen Kameramanns „Roman Carmen“ und anderer einen Dokumentarfilm über den Krieg zu drehen. Dieses Werk, bei dem es sich um eine politische Dokumentation handelt, trug den Titel „Spanien 1937“.

Buñuel ging nach dem Ende des Spanischen Bürgerkriegs nach Amerika. Er arbeitete als offizieller Berater im Bereich Kriegsfilm in Hollywood, doch die amerikanische

Regierung verbot seine Pläne. Andererseits fiel die Spanische Republik an die Streitkräfte von „General Franco“ und Buñuel blieb hier und wurde von dort vertrieben. Anschließend arbeitete er im Museum of Modern Art in New York und bereitete Werbefilme für den Vertrieb in Lateinamerika vor, bis der kapriziöse „Salvador Dalí“, der sich vor den Dreharbeiten zu „Das Goldene Zeitalter“ von Buñuel getrennt hatte, ihn beschuldigte, Atheist zu sein Kommunist. Er wurde angeklagt und in der Folge musste Buñuel zurücktreten. Nachdem er vier Jahre lang in den USA alles versucht hatte, hatte Buñuel Glück und wurde eingeladen, in Mexiko bei einem Film Regie zu führen. Auf diese Weise ging Buñuel 1945 nach Mexiko und begann in diesem Land eine neue Phase seines Lebens und während seines jahrelangen Aufenthalts in Mexiko verlieh er dem Kino dieses Landes neue Glaubwürdigkeit.

Nach „The Grand Casino“ (1947) und „The Great Revelers“ (1949) führte Buñuel 1950 Regie bei „The Forgotten“, der als sein berühmtester Film in Mexiko gilt. Dieser Film schilderte das Leben von Kindern in den Vororten „Mexico City“; Kinder, die sich aus verschiedenen sozialen Gründen und ohne Schuldgefühle zu illegalen und kriminellen Wegen hingezogen fühlten. Der weltweite Erfolg dieses Films, den viele Mexikaner kritisierten, weil er den Namen Mexikos befleckte, belebte Buñuels Ruf wieder. Die Jahre nach diesem Film sind die fruchtbarste Zeit in Buñuels Schaffen.

Nach „The Forgotten“ drehte Buñuel weitere Filme, darunter Susanna (1950), Kin Tin Bitter (1951), A Girl Without Love (1952), Ascension (1952), „Rough Man“ (1952) und „The Adventures of Robinson“. Crusoe“ (1952), „El“ (1952), „Wuthering Heights“ (1952), „Traumreisen mit dem Zug“ (1953), „Fluss und Tod“ (1954) und „Verbrechensversuch“ (1955). Unter den oben genannten Filmen gilt „El“ als eines von Buñuels erfolgreichen und herausragenden Werken. Dieser Film ist die Geschichte eines angesehenen Mannes mit einem herausragenden sozialen Status, der aus diesem Grund von seiner Umgebung respektiert wird, aber dieser Mann hat die hässliche Eigenschaft der „Eifersucht“, die sein Familienleben äußerst bitter macht und das Leben seiner Frau ruiniert. . Im Jahr 1958 drehte Buñuel „Der Nazarener“, eine fesselnde Darstellung der Religiosität Don Quijotes im Gegensatz zur brutalen Realität. Dieser Film ist die erste Adaption der Romane von „Galdos“ – einem spanischen Schriftsteller – dessen Werke Buñuel in seiner Jugend kennengelernt hatte. Buñuel drehte Viridiana im Jahr 1961, nach „Dral Pau's Fever Rises“ (1959) und „Young Girl“ (1960). Dieser in Mexiko gedrehte Film wurde von der spanischen Regierung zum internationalen Festival „Cannes“ in Frankreich geschickt und gewann den Hauptpreis „Goldene Palme“. Doch es wurde von vatikannahen Zeitungen heftig kritisiert. Buñuels Rede in diesem Film ist, dass törichte Frömmigkeit

viele Probleme in der Gesellschaft verursacht. 1962 drehte Buñuel „The Destroying Angel“, eine Rückkehr zur surrealistischen Ära seines Kinos, und 1964 inszenierte er „Memoirs of a Housekeeper“, der eine Zeit in der französischen Geschichte aufzeichnete, in der antisemitische faschistische Fraktionen begannen, offen Gräueltaten zu begehen. Er drehte „Simon Saha“ (1965) und führte 1966 Regie bei „Zibai Roz“. In diesem Film, der eine bittere und düstere Atmosphäre hat, erläuterte er die sexuellen und psychischen Krankheiten des Menschen. Im Jahr 1968 drehte Buñuel „Die Milchstraße“ (Galaxy) und zwei Jahre später „Tristana“ (1970), eine sehr tiefe und detaillierte Untersuchung des Lebens einer kranken Frau, deren Krankheit auf die Entwurzelung von ihr und ihrer Familie zurückzuführen ist. Geisteskomplex, der schließlich zur Kriminalität führte. 1972 drehte Buñuel „Die verborgene Anziehungskraft der Bourgeoisie“ und 1974 führte er Regie bei „Der Geist der Freiheit“. In diesen beiden Filmen, die den Höhepunkt von Buñuels Kunst darstellen, gibt es nur den Anschein einer Erzählung und die Handlung ist bedeutungslos und sogar unmöglich. Das bedeutet natürlich nicht, dass diese beiden Filme bedeutungslos sind. Tatsächlich ist die komplexe Dekonstruktion von Erzählkonventionen in diesen beiden Filmen implizit eine Kritik an sozialen und ideologischen Demonstrationen. Buñuel führte 1977 Regie bei „The Obscure Desire of Lust“, woraufhin er sich für die Produktion von „One Hundred Years of Solitude“ entschied und mit der Arbeit daran begann, die jedoch aufgrund seines Todes unvollendet blieb.

„Luis Buñuel“ widmete in seinen Filmen der Gesellschaft und Religion mehr Aufmerksamkeit, übte scharfe Kritik an sozialen Ungerechtigkeiten und betrachtete extreme und falsche religiöse Vorurteile als Hindernis für den Zugang zu Freiheiten. Buñuel gilt oft als der größte Regisseur des spanischen Kinos, verbrachte jedoch einen Großteil seines Lebens im Exil und drehte fast alle seine Filme in Mexiko oder Frankreich. Er selbst sagte: „Wenn ich während des Bürgerkriegs nicht aus Spanien geflohen wäre, würde sich wahrscheinlich jeder an mich nur als einen spanischen Filmemacher erinnern, der vor seiner Blüte starb und gleich zu Beginn seiner brillanten Karriere von der Armee von General Franco getötet wurde.“ Buñuel glaubte, dass der wesentliche Teil aller Kunstwerke das „Geheimnis“ sei, aber im heutigen Kino gibt es normalerweise kein Geheimnis. „Regisseure und Autoren achten sehr darauf, Dinge zu vermeiden, die uns verwirren könnten“, sagt er. Sie halten die wunderbare Tür, die sich zur befreienden Welt der Poesie öffnet, verschlossen und bevorzugen Geschichten, als wären sie eine Fortsetzung unseres normalen Lebens. Die meisten Filmkritiker betrachteten Buñuels jahrelange Tätigkeit in Mexiko als eine mittlere Phase und betrachteten seine letzte Reife

im Bereich des Filmemachens, nachdem er nach Europa zurückgekehrt war, um „Viridiana“ zu drehen. Es gibt jedoch viele Ähnlichkeiten zwischen diesen beiden Perioden, und tatsächlich verfolgte Buñuel in all seinen Werken die gleichen Anliegen. Er sagte: „Die Lehren der Jesuiten und der Surrealismus bereiteten ihn auf das Leben vor.“ Luis Buñuel starb am 29. Juli 1983 im Alter von 83 Jahren in Mexiko.

Dadaismus

Dada, Dadaismus, Dadaismus oder die Dada-Schule (auf Französisch) Dadaïsme ist eine absurde Schule, die in den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg vorherrschte. Der Dadaismus war eine kulturelle Bewegung, die sich auf die Bereiche bildende Kunst, Musik und Literatur (hauptsächlich Poesie) konzentrierte. Theater und Grafikdesign waren verwandt. Der Dadaismus war gegen alles und sah seine Prinzipien auf Absurdität, Zufall und Ziellosigkeit beruhen. Der Maler Marcel Yankoy, der Dichter Tristan Tzarai und der Bildhauer und Maler Jean Arp waren die Hauptbegründer dieser Schule. Die nihilistischen Gedanken Die meisten Dadaisten gingen davon aus, dass sie den Krieg als das Ergebnis von Wissenschaft und Kunst betrachteten, und gingen deshalb so weit, dass sie sogar geschworen haben, Kunst und Literatur zu zerstören. Sie glaubten, dass alle traditionellen Werte so sein sollten weggeworfen und es ersetzte das Chaos. Der Dadaismus durchdrang Poesie, Theater, Malerei, Bildhauerei und Kino und zog viele Künstler an. Der Zufall gilt als das Grundprinzip der dadaistischen Kunst, und zwar so sehr, dass man sagt, dass einer der dadaistischen Dichter ihn benutzte Um sich im Café zu versammeln, stecken Sie Zeitungspapier und Zeitungsausschnitte in eine Tüte, nehmen Sie nach dem Zufallsprinzip Buchstaben des Alphabets heraus und produzieren Sie Gedichte, indem Sie sie hintereinander platzieren. Oder Marcel Duchamp hat ein Konzept namens Ready-made-Art erfunden, bei dem ein gefundenes Objekt in einem Museum platziert und mit einem Namen versehen wird. Einmal versuchte er, eine Toilettenschüssel im Museum aufzustellen, und es gab eine große Kontroverse. Dadaistische Filmwerke weisen wichtige Merkmale auf, wie zum Beispiel: Anti-Logik, Unregelmäßigkeit, Mangel an Inhalt, Mangel an Geschichte, schneller Rhythmus, Verwendung visueller Musik und viele andere Merkmale, die hauptsächlich auf Anti-Logik basieren. Dada-Filme wurden erstmals mit Animationen populär. Beispielsweise brachten Leute wie Hans Richter und Viking Egging die Diskussion über den Dadaismus mit Werken wie der Rhythm und der Diagonal Symphony in Gang. Zu ihren Werken gehörten meist Gemälde und abstrakte Bilder, die nacheinander ausgestellt wurden. Doch der erste dadaistische Film im eigentlichen Sinne war „Return to Reason“ (1923) von Man Ray. Tristan Tzara gab Man Ray 24 Stunden Zeit, um diesen Film zu drehen, und

er befestigte einige Stifte und Knöpfe am Rohfilm und belichtete die Negative. In der Nacht der Veröffentlichung dieses Films kam es zu einem gewaltigen Aufstand von Andre Breton und den Surrealisten, der später das Ende des Dadaismus und den Beginn des Surrealismus verursachte. Der nächste wichtige Film der Dadaisten war Mechanical Ballet (1924) des französischen Malers Fernan Leger. Dieser Film wird allgemein als das bedeutendste dadaistische Werk bezeichnet. Das mechanische Ballett besteht aus mehreren wichtigen Motiven, die nacheinander wiederholt werden. Motive wie der Tanz mehrerer Schrauben und Muttern und eine alte Frau, die immer wieder eine Treppe auf und ab geht. Kritiker sehen in der Grundlage des mechanischen Balletts das Prinzip der Verfremdung und glauben, dass Gegenstände in diesem Film ihre ursprüngliche Bedeutung und ihren ursprünglichen Wert für uns verlieren. Zum Beispiel wird die Schraube durch Verfremdung zu einem anderen Objekt, und tatsächlich verändert der Anblick der mechanischen Flosse unsere Wahrnehmung, Objekte zu beobachten und zu verstehen. Eine abstrakte Form von Chaplin und eine Hommage an ihn gehören ebenfalls zu den wichtigen Momenten dieses Films. Der nächste Film dieser Bewegung ist Intercut (1924) von René Keller, einem berühmten französischen Filmemacher. René Keller, der spätere Geschichtenerzähler und vor allem in der Schule des poetischen Realismus sehr beliebte Filmemacher, schuf mit diesem ersten Film ein dadaistisches Werk. Zu Beginn des Films erscheinen Säulen und Decken verstreut. Dann sehen wir Ray und Marcel Duchamp in der Ecke des Daches Schach spielen. Danach sehen wir ein Bestattungsbild und ein Kamel mit einer Schinkenkrone auf dem Kopf. René Keller selbst sagte über die Pause: „Die Pause ist ein Stotterbild, das mit einem Lied arrangiert wird.“ Eric Satie war der Komponist der Musik sowohl für das mechanische Ballett als auch für die Pausenfilme. 1926 flüchtete der dadaistische Künstler Marcel Duchamp, der auch im Film Interact mitwirkte, ins Kino und drehte den Film Cinema Unmique (1926). Alle Momente dieses Films zeigen die abstrakte Form eines rotierenden Rades, auf dem beim Drehen Buchstaben erscheinen. Die europäische Bewegung des Dadaismus in dieser Zeit aufgrund interner Differenzen wurde sie gespalten und die meisten ihrer Mitglieder schlossen sich einer anderen Bewegung an, nämlich dem Surrealismus. Der Surrealismus ist direkt aus dem Dadaismus hervorgegangen und weist daher in vielerlei Hinsicht viele Ähnlichkeiten mit diesem auf. Der Surrealismus verachtet wie der Dadaismus Traditionen und Werte, aber andererseits basiert sein Prinzip im Gegensatz zum Dadaismus nicht auf dem Zufall, sondern erschafft seine Werke auf der Grundlage des Unterbewusstseins. Freuds psychoanalytische Ansichten und insbesondere seine Diskussionen über Themen wie Schlaf und Träume hatten direkten Einfluss auf surreale Werke. Andre Breton ist der Hauptbegründer der Schule des Surrealismus und veröffentlichte 1921 das erste Buch

dieser Bewegung mit dem Titel „Magnetic Fields“. Zu den bedeutenden Künstlern dieser Schule zählten der Maler Salvador Dali, der Dichter Louis Aragon, der Maler René Magritte und der Filmemacher Luis Buñuel. Surrealisten glaubten, dass es hinter der Realität etwas gab, das erreicht werden musste. Sie versuchten, der realen Welt zu entfliehen und näher an die hyperreale Welt heranzukommen. Die Hinterfragung der Grundkonzepte von Moral und Kunst war eine der Hauptaktivitäten der Surrealisten. Surrealistische Werke sind in der Regel voller Symbole und der Symbolismus gilt als integraler Bestandteil dieser Schule. Der Surrealismus manifestierte sich hauptsächlich in der Malerei und im Kino. Beispielsweise wird Salvador Dalís Gemälde „Persistenz der Erinnerung“ immer noch als eines der wichtigsten surrealistischen Symbole genannt. Während dadaistische Werke voller geschäftiger Spiele und unzusammenhängender abstrakter Bilder waren, wurden surreale Werke auf der Grundlage von Träumen und sexueller Unterdrückung sowie Freuds Ansichten geschaffen. Germaine Dulac, die Filmemacherin, deren impressionistische Werke wir im vorherigen Teil des Artikels besprochen haben, dreht einen der ersten surrealen Filme mit dem Titel „The Shell and the Spiritual Man“ (1928), basierend auf einem Drehbuch des Dichters Antonin Artaud. Man Ray, der zuvor dadaistische Werke produzierte, schließt sich dieser Bewegung mit Amak Bakiya (1927) und dann Starfish (1929) nach dem Drehbuch des surrealistischen Dichters Robert Desnos an. Am Ende des Films „Amak Bakiya Man Ray“ sehen wir zwei aufgemalte Augäpfel auf seinen geschlossenen Augenlidern. Dann öffnet er die Augen und lächelt in die Kamera. Alle surrealistischen Werke dieser Zeit sind nicht-narrativ. Doch nach dem Ende der Periode des Surrealismus im primären Sinne entstanden viele Werke, die trotz Erzählung und Erzählung aufgrund ihrer hohen Vorstellungskraft und Symbolik sowie der Verwendung von Freuds Ansichten über Schlaf und sexuelle Unterdrückung als surreal eingestuft wurden. Wie die Werke von Filmemachern wie Chodorowski und Lynch, die ihre Arbeit Jahre nach der Surrealismus-Bewegung begannen und viele Unterschiede zum ursprünglichen surrealen Kino aufweisen, aber in diese Kategorie fallen. Einer dieser Filmemacher ist Buñuel, der, weil er – anders als Lynch und Chodorowski – einer der ersten Filmemacher dieser Schule ist, bis in die siebziger Jahre bedeutende Werke produzierte.

Der Dadaismus kann als Ergebnis der Verzweiflung, Angst und des Chaos angesehen werden, die durch die Morde und Verwüstungen des Ersten Weltkriegs verursacht wurden. Der Dadaismus ist die Sprache derer, die nicht auf die Stabilität und Dauerhaftigkeit von irgendetwas hoffen. Tatsächlich ist der Dadaismus gegen alles, sogar gegen den Dadaismus. Der Zweck der Anhänger dieser Schule war es, gegen Kunst, Ethik

und Gesellschaft zu rebellieren. Sie wollten die Menschheit und zunächst auch die Literatur vom Joch der Vernunft, der Logik und der Sprache befreien, und da die Grundlage dieser Schule auf der Negation basierte, mussten sie zweifellos ihre Arbeitsweise auf der Negation basieren lassen und unverständliche Sätze verfassen. Tatsächlich ist Dada eine revolutionäre Reaktion auf die unglücklichen Folgen des Ersten Weltkriegs. Mit Beginn des Krieges wurde die Veröffentlichung von Büchern und Zeitschriften eingestellt, was zur Stagnation von Literatur und Kunst in der Welt führte. Die chaotische und chaotische Situation hatte selbst die Gedanken der Künstler verwirrt. In den gleichen Jahren betraten Teenager die soziale Arena, die sich sofort aus den Armen ihrer Familien und Schulen auf die Schlachtfelder begaben. Es ist klar, welche Szenen sie beim Eintritt in die Gesellschaft erlebten; Szenen wie Tod, Zerstörung, Zerstörung, Mord und Blutvergießen und Gefangenschaft. Dieser Faktor führte dazu, dass sie allen sozialen, politischen und sogar künstlerischen Vereinbarungen pessimistisch gegenüberstanden und diese Gesetze als Ursache für Krieg und Zerstörung betrachteten. Sie hatten keine Hoffnung auf die Rückkehr von Stabilität und Frieden in der Welt. Deshalb reagierten sie nach dem Krieg plötzlich und destruktiv und gründeten die Schule des Dadaismus. Einer der Begründer des Dadaismus sagt, dass wir uns zu einer bestimmten Zeit am Nachmittag eines bestimmten Tages im Raum hinter dem Tisch befanden und jemand seine Hand in seinen Mund steckte. Dadaisten kritisierten die Gesellschaft, aber ihre Sprache und Werke waren nicht so gestaltet, dass die Menschen mit ihnen kommunizieren und ihre Bedeutung verstehen konnten. Ihre Schreibweise bestand beispielsweise darin, dass sie einen Artikel aus einer Zeitung auswählten und ihn mit einer Schere in Stücke schnitten, bis in jedem Stück nur noch ein Wort übrig blieb. Sie steckten die ausgeschnittenen Papierstücke in eine Tüte und schüttelten sie. Also nahmen sie sie einzeln heraus und setzten sie zusammen. Es ist klar, wie unverständlich und bedeutungslos das erhaltene Material sein wird.

Laut einem der Mitglieder dieser Bühne haben einige Leute aus der Schule in einer der Shows mit den Schlüsseln auf eine Metallbox geschlagen und so einen Soundtrack geschaffen, der das Publikum wütend machte. Eine Stimme unter einem großen Hut liest die Gedichte von Jean Arp.

Obwohl die Ideen und das Verhalten der Dadaisten auf der Zerstörung und Verletzung aller rationalen Angelegenheiten und gesellschaftlichen Gesetze beruhten, versuchten sie hinter dieser Zerstörung eine schöne Welt ohne Krieg und Hass zu schaffen. Ihrer Meinung nach sollte der Künstler nach Kreativität streben und diese Kreativität in sich

selbst suchen. Die Traditionen der Vergangenheit sollten seinen Geschmack nicht einschränken.

Impressionismus

Der Impressionismus (Impressionismus) auf Französisch (Impressionnisme) war eine künstlerische Bewegung einer großen Gruppe freidenkender und innovativer Maler in Frankreich, die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstand und bald populär wurde. Auf diese Weise versucht der Künstler, sie zu nutzen Aufeinanderfolgende Striche und Der gebrochene Pinsel und die Verwendung eines Klumpens zersetzter und strahlender Farben, die die Schwingung der Sonnenstrahlung im Geist hervorrufen, stellen seine direkte Wahrnehmung flüchtiger Visionen auf traumhafte Weise dar. Beleuchtungsschatten, technische Vertiefung und ausgewogene Komposition und Architektur werden nicht beobachtet. Die Methode der Wahrnehmung wurde als privater Verein von einer Gruppe in Paris lebender Künstler ins Leben gerufen, und dieser Verein stellte seine Werke 1874 der Öffentlichkeit aus. Der Name dieser Bewegung leitet sich vom Namen eines Gemäldes ab von Claude Monet mit dem Titel „Der Fänger des Sonnenaufgangs“. Der Name Impressionismus wurde von einem Kritiker namens Louis LeRoy in einer satirischen Rezension geprägt. Impressionismus ist auch der Name einer Bewegung in der Musik.

Bei diesem Stil verwenden Maler gebrochene und kurze Pinselstriche, die in reine und unvermischte Farben getaucht sind, anstelle zarter Farbkombinationen. Anstatt beispielsweise blaue und gelbe Farben zu Grün zu kombinieren, bringen sie zwei unvermischte blaue und gelbe Farben auf die Leinwand, sodass die Farben beim Betrachter den Eindruck von Grün erwecken. Beim Malen von Szenen des modernen Lebens zeigen sie eher klare Gesamteindrücke als Details. Die Gründer dieser Schule wurden mit dem Ziel gestärkt, gegen die offizielle Kunst zu verstoßen. Sie weigerten sich, Formen mit klaren Konturen darzustellen und widersetzten sich der Malroutine, um der Sitte und der Natur zu folgen. Die Verwendung reiner und transparenter Farben mit unabhängigen und etwas schnellen Strichen ist eines der charakteristischen Merkmale impressionistischer Gemälde. Ihre offizielle Theorie basierte auf dem Prinzip, dass die Farben pur auf die Leinwand gegossen und nicht im Farbkasten gemischt werden sollten. Diese Künstler achteten nicht darauf, die menschliche Figur in einer akzeptablen und glaubwürdigen Weise darzustellen, was lange Zeit der schwierigste Teil der Malerei war, und als ob sie sich diesbezüglich keine Mühe geben wollten oder wollten eine akzeptable Atmosphäre schaffen, die den Namen Kunst wert wäre Französischer Impressionismus

Der französische Impressionismus (auf Englisch: Französischer Impressionismus) ist eine Filmbewegung, die in den 1920er Jahren in Frankreich entstand. Diese Generation von Filmemachern schenkte der filmischen Erzählung weniger Aufmerksamkeit und versuchte, die mentalen Bilder, Vorstellungen und Träume der Charaktere in ihren Filmen darzustellen. In ihren Filmen herrscht eine Faszination für Schönheit und visuelle Effekte sowie ein Interesse daran, in das Innere einzutauchen Welt. Die Charaktere und die psychologische Erkundung sind offensichtlich. Abel Gances 10. Symphoniefilm gilt als der erste wichtige Film der impressionistischen Kinobewegung. Was die Filmform angeht, waren die Impressionisten davon überzeugt, dass das Kino keine theatralischen oder literarischen Erzählungen imitieren sollte. Sie glaubten, dass die Grundlage des Kinos nicht Geschichten, sondern Emotionen seien, und glaubten daher, dass die filmische Form auf visuellem Rhythmus basieren sollte. Die Grundlage der impressionistischen Theorien bildeten die Theorien des italienischen Theoretikers Riccioto Canudo. Im Jahr 1911 veröffentlichte Canudo die Erklärung zur Geburt der sechsten Kunst in Frankreich, in der zwei wichtige Diskussionen auf dem Gebiet der Kinotheorie angestoßen wurden; Im einen geht es um Realismus und filmischen Realismus, im anderen um ein auf Form und Rhythmus basierendes Kino, dessen Ziel nicht nur die Darstellung der Realität ist. Louis Deloc, Jean Epstein, Abel Gans und Germaine Deloc waren Theoretiker und Filmemacher, die in ihren Büchern und Artikeln die impressionistische Theorie des Kinos erläuterten und später zusammen mit anderen filmischen Avantgarden versuchten, reines Kino zu schaffen. Anfangs waren sie wie die ersten Filmtheoretiker (Witchel

Lindsay und Hugo Münsterberg gehörten zu diesem Typus) versuchten sie, dem Kino den Status einer Kunst zu geben. Sie betrachteten das Kino als gleichwertig mit anderen Künsten, weil es das Chaos und die Sinnlosigkeit der Welt in einen eigenständigen Rhythmus und eine eigenständige Struktur verwandelt. Die Impressionisten führten das Kino in höherem Maße als eigenständige Kunst ein. Diese Bewegung betrachtet Musik, Poesie und vor allem die Welt der Vorstellungskraft als Teil der Elemente des Kinoerlebnisses. Louis Deluc bezeichnete das Kino als die einzige wirklich moderne Kunst, da es die Technologie nutzt, um das wirkliche Leben zu stilisieren.

Impressionisten, die zu den ersten künstlerischen Modernisten gehörten, verglichen die Realisten mit dem Produkt der Kunst

Sie kannten die einfache Tatsache nicht. Sie glaubten, dass Kunst ein persönliches Erlebnis des Künstlers schafft und dieses Erlebnis beim Publikum Emotionen hervorruft.

Diese Gefühle werden nicht direkt ausgedrückt, sondern durch das Erwachen von Emotionen und Gefühlen mit indirektem Bezug. Tatsächlich erzeugen Kunstwerke flüchtige Gefühle oder Eindrücke. Im Jahr 1920 war diese Einstellung zur Kunst relativ alt, denn sie wurzelte in der romantischen und symbolischen Ästhetik des 19. Jahrhunderts.

Leichte Komponente

Der Stil impressionistischer Filme geht zu einem gewissen Grad auf die Überzeugung der Regisseure dieser Schule zurück, dass das Kino eine Kunstform sei. In impressionistischen Filmen wurde die Technik im Allgemeinen verwendet, um die Mentalität und Emotionen der Charaktere zu vermitteln. Dazu gehören mentale Bilder wie Erinnerungen, Vorstellungen, Träume, Halluzinationen und das Sehen von Ereignissen aus der optischen Perspektive (POV) der Charaktere, ohne die Perspektive zu nutzen. Obwohl in allen anderen Ländern Filme Techniken wie die Überlagerung verwenden, um die Gedanken und Gefühle der Menschen darzustellen, sind die Impressionisten in dieser Richtung viel weiter gegangen. Die stilistischen Arrangements der Impressionisten waren überraschend neu und innovativ, doch die meisten ihrer Erzählungen waren konventionelle Erzählungen. Die Erzählung und Handlung der meisten impressionistischen Filme war so gestaltet, dass der Held des Films während einer Reihe von Ereignissen in eine Situation gerät, die eine Plattform für den Einsatz stilistischer Mittel und den Ausdruck der Emotionen und innersten Gefühle der Figur bietet; In dieser Situation sehen wir möglicherweise einige Rückblenden oder Bilder seiner Fantasie, Träume oder Halluzinationen. Impressionistische Filmfiguren betrinken sich, erblinden oder begehen Selbstmord und Tod, und all dies wird durch geeignete Stiltechniken und faszinierende Bilder wirkungsvoll dargestellt. Die Handlung verläuft meist konventionell und besteht aus Szenen, in denen der Zuschauer genügend Zeit bekommt, über die Reaktionen und Geisteszustände der Charaktere nachzudenken. Daher basieren die Erzählungen impressionistischer Filme stark auf den psychologischen Motivationen der Charaktere. Wie bei klassischen Erzählungen bestimmen auch hier Ursachen und Wirkungen das Muster der formalen Entwicklung des Films, aber die Ursachen ergeben sich eher aus den Eigenschaften und widersprüchlichen Interessen der Charaktere, während die meisten Impressionisten in ihren Theorien eine andere Sicht auf diese Kategorie hatten. Germaine Dulac beschuldigte diejenigen, die den Stein der Erzählung im Irrtum begraben. Die gewagtesten Filme der impressionistischen Bewegung erzeugen eine komplexe und mehrdeutige Handlung. Drei sehr unterschiedliche Frauen beschreiben ihre Beziehungen zu einem einzigen Mann, und ihre Geschichten zeichnen ein widersprüchliches Bild dieses Mannes.

er tut. In dieser Rashomon-ähnlichen Erzählung dreht sich fast die gesamte Erzählung um die Beobachtungen dieser drei Frauen, und die direkte Beobachtung des Mannes in der Schlussequenz des Films gibt nicht viel Aufschluss über ihn.

Spezialisierter Impressionismus im Kino

Aus der Sicht der Geschichte des Kinos traten die impressionistischen Avantgarden früher auf und um visuelle Impressionismusfilme zu produzieren (die impressionistische Gemälde mit fröhlichen und zarten Themen modellierten), mussten Jahre vergehen, bis das Kino die Farbnegativtechnik erreichte, weil Das impressionistische Bild im Film Ohne Farbe und mit Schwarz-Weiß-Negativ war es bedeutungslos. Der Unterschied zwischen den Avantgarde-Impressionisten und den visuellen Impressionisten, die Jahre später mit der Produktion von Filmen begannen, bestand hauptsächlich in zwei Dingen: Die Avantgarden waren sehr an Montagetechniken im Film interessiert, sodass die Avantgarde-Filme eher auf der Form basierten als Inhalt. Dieses Problem hielt die Avantgarde von Geschichten und Geschichtenerzählen im Film fern. Während wir im visuellen Impressionismus mit linearen und geradlinigen Geschichten und Geschichten konfrontiert sind, bestand ein weiterer Unterschied zwischen impressionistischen Avantgarden und visuellen Impressionisten im Interesse der Avantgarden am Licht und seinen Auswirkungen im Film, das mit Beleuchtungsarrangements und angewendet wurde die Verwendung optischer Filter. Das taten sie, aber im malerischen Impressionismus liegt die Hauptpriorität bei der Farbe.

Louis Deluc

Der Begründer des Avantgarde-Impressionismus ist kein geringerer als Louis Delluc (1890-1924), ein französischer Schriftsteller und Regisseur, der auch als Vater der französischen Filmkritik gilt. Mit seinen Filmtheorien versuchte er, das Kino und seinen Platz unter den Intellektuellen zu etablieren und unter der kulturellen Elite, die das Kino zuvor als Unterhaltung der unteren Gesellschaftsschichten betrachtet hatte. Louis Deloc veröffentlichte 1920 das Buch Photogenie, das seine filmischen Ideen enthielt. Durch die Prägung des Wortes Photogenie prägte Deloc den poetischen Teil von He betrachtete Objekte und Menschen, die nur die Sprache des Kinos ausdrücken konnte. Ihm zufolge sind die Elemente, die das Kino ausmachen: Dekor, Licht, Rhythmus und Maske, was natürlich dieselben Schauspieler bedeutet. Fotogen aus der Sicht von Louis Deluc , eine filmische Qualität. ist es, die den Blick auf ein Objekt im Film von seinem wahren Selbst unterscheidet. Deloc betrachtete die Photogenese als Grundregel des Kinos, und Jean Epstein beschrieb sie als die reinste Form des Kinos. Für sie war Photogenese im Kino hat

die gleiche Funktion wie Farbe. Was die Malerei und das Volumen der Skulptur betrifft, lehnten die Avantgarde-Impressionisten im Gegensatz zu den Realisten den Realismus ab und betrachteten Kunst nicht als bloße Widerspiegelung der Realität. Sie glaubten, dass der Künstler sich auf persönliche Erfahrungen von Gefühlen und Emotionen verlassen sollte, nicht direkt, sondern mit indirekten Referenzen, um das Publikum zu erregen. Im Allgemeinen können die Merkmale und Eigenschaften der Avantgarde-Impressionisten in verschiedenen Aspekten des Kinos wie folgt ausgedrückt werden :

1. In seinen impressionistischen Filmen wurden filmische Techniken eingesetzt, um Emotionen und Gefühle zu vermitteln. Der Einsatz optischer Techniken wie Disallo und Superimpose sowie der Standpunkt, um mentale und psychologische Bilder wie Erinnerungen, Illusionen, Träume und Vorstellungen zu erzeugen. Der Einsatz von Tricks und Lichtarrangements war eine Möglichkeit, in die innere Welt des Menschen einzudringen Charaktere, um ihre Gefühle dem Publikum zu vermitteln. Übertragung Durch die Kombination von Bildern können beispielsweise die Gedanken, Emotionen oder Erinnerungen der Figur ausgedrückt werden, oder durch Unschärfe des Bildes wird versucht, die innere Welt der Figur zu enthüllen. Der Einsatz von Rückblenden war eine der gängigen Techniken bei der Erzählung impressionistischer Filme. Sie nutzten Flash-One, um Erinnerungen zu zeigen, und manchmal wurde der Hauptteil eines impressionistischen Films aus Flash-One geformt.
2. Die filmische Inszenierung nahm in den Werken dieser Gruppe von Filmemachern einen besonderen Stellenwert ein, da Kameraführung und Schnitteffekte in ihren filmischen Visionen eine große Rolle spielten.
3. Die Leistung der Schauspieler in impressionistischen Werken war weit entfernt von theatralischen Übertreibungen und war mit einer Art Zurückhaltung und Übertreibung verbunden. Der Hauptgrund für die Schauspielerei an dieser Schule war die Abkehr von der Qualität von Theaterstücken
4. Die Beleuchtung in impressionistischen Werken war so, dass die ultimative fotogene Qualität entstand.
5. Modernistische Dekore wurden häufig im Bühnenbild verwendet, und andererseits wandten sich die Impressionisten aufgrund des Mangels an großen Ateliers für riesige Dekore der Verwendung realer Orte und Landschaften zu. Aus diesem Grund sind in ihren Werken viele historische und historische Motive zu sehen B. ländliche Gebäude

und Naturlandschaften. Im Laufe der Zeit wurde dies zu einer besonderen Qualität und einem Merkmal in impressionistischen Filmen.

6. Erzählung und Geschichte stehen in diesen Filmen auf einem niedrigeren Niveau als der Schnitt. Der rhythmische Schnitt ist in diesen Filmen deutlich zu erkennen. Insbesondere der schnelle und scharfe Schnitt wurde zu einer ausgeprägten impressionistischen Qualität, um den Geisteszustand der Charaktere des Films zu vermitteln. Durch kurze Einstellungen und sogar Einzelbilder versuchten sie, dem Publikum die Emotionen und Gefühle der Filmfigur zu vermitteln, insbesondere am Höhepunkt des Films. In dem Film „The Wheel“ (1922) von Abel Gans und dem Film „Loyal Heart“ von Jean Epstein werden die nervösen Zustände und Emotionen der Charaktere durch die schnelle Schnitttechnik und die Verwendung von Einzelbildern korrekt vermittelt.

7. Impressionisten interessierten sich nicht für die Geschichte und die Präsenz der Geschichte im Film. Diese Regisseure betonten die Bedeutung des visuellen Ausdrucks im Kino. Jean Epstein nannte Filmgeschichten eine Lüge und glaubte, dass es keine Geschichte gibt, dass es nie eine Geschichte gab; Es gibt nur Situationen ohne Anfang, Mitte und Ende. Die meisten ihrer Bemühungen bestanden darin, die Stimmungen, Emotionen und mentalen Emotionen der Charaktere durch filmische Arrangements offenzulegen.

. Impressionistische Filme betonten die Träume, Vorstellungen und Geister der Figuren. Abel Gans (1889-1981) machte mit dem Film „Zehnte Symphonie“ (1918) den ersten Schritt in der Entstehung des impressionistischen Kinos. Der Film The Spanish Celebration (1919), basierend auf einem Drehbuch von Louis Deloc und unter der Regie von Germaine Deloc, kann als ein weiterer wichtiger Beginn der Bewegung des avantgardistischen Erzählkinos angesehen werden. Später drehte Louis Deluk selbst zwei Filme namens Mango (1921) und „Khanem Hichstan“ (1922). In diesen beiden Filmen versuchte er, seine filmischen Theorien anzuwenden.

Expressionismus

Der Expressionismus (auf Englisch: Expressionismus) war eine Bewegung im deutschen Kino, die in den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg wuchs und sich ausdehnte. Der Film, der diese Bewegung auslöste, war „Dr. Caligaris Büro“ des österreichischen Regisseurs Robert Wiene. Übertreibung in der Darstellung von Objekten, Aufmerksamkeit für die Details der Szene, Betonung von Symmetrie, Kontrast und die Vermeidung von Details

der narrativen Realität gehören zu den offensichtlichsten formalen Merkmalen dieser filmischen Bewegung. Der Kinotheoretiker Siegfried Krakauer untersucht in dem Buch „Von Caligari bis Hitler: Die psychologische Geschichte des deutschen Kinos“ bei der Analyse des Inhalts des deutschen Kinos die sozialen und psychologischen Trends, die Deutschland in den Jahren zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg (1918-1933) beherrschten) und basierend auf Das öffentliche Interesse an Blockbuster-Filmen und die Analyse der Themen dieser Filme geben Aufschluss über die deutsche Gesellschaft vor Hitler, und es wird angenommen, dass der Aufstieg eines Diktators in Deutschland hätte vorhergesagt werden können.

Kunstoffeld

Der im Englischen und Französischen verwendete Begriff Expressionismus (auf Englisch: Expressionismus) leitet sich von seinem deutschen Begriff (auf Deutsch: Expressionismus) ab, da diese Schule in Deutschland im Zusammenhang mit der Malerei auftrat und dann in die Kategorie der Malerei eintrat Literatur und Es ist ein Kino geworden. Die Geburtsstunde des Expressionismus in der Malerei (um 1905) fand in Deutschland statt, und seine Anhänger versuchten, die realistische Darstellung äußerer Realitäten zu vermeiden und zeigten stattdessen ihre persönlichen Vorstellungen und Gedanken über die Welt. In der Malerei des Expressionismus rühmte er sich der Tätigkeit zweier Gruppen. Pauls Gruppe wurde 1906 gegründet und ihre Mitglieder waren Ernst Ludwig Kirchner und Erich Haeckel. Später, im Jahr 1911, wurde die Blue Cavalry Group gegründet; Franz Marc und Wassily Kandinsky waren Unterstützer dieser Gruppe. Weitere berühmte expressionistische Künstler waren Oscar Kokoschka und Lionel Finninger.

Wirtschaftliche und politische Bereiche

Die deutsche Kinoindustrie wuchs in den Kriegsjahren und nach dem Ersten Weltkrieg stark. Die Entwicklung der deutschen Kinoindustrie während der Kriegsjahre wurde durch die von der Regierung ab 1916 verhängte Isolation gegenüber dem Import vieler ausländischer Filme behindert. Hätte die deutsche Regierung trotz dieses Wachstums das Verbot ausländischer Filme von 1916 unmittelbar nach dem Krieg aufgehoben, wäre eine Flut ausländischer und überwiegend amerikanischer Filme auf den deutschen Inlandsmarkt geströmt. Doch im Gegensatz zur französischen Regierung unterstützte die deutsche Regierung in dieser Zeit die Filmindustrie. Das Verbot ausländischer Filme galt bis zum 31. Dezember 1920 und gab den Produzenten fünf Jahre Zeit, weiterhin auf dem deutschen Inlandsmarkt mit minimaler ausländischer Konkurrenz tätig zu sein. Die

deutsche Wirtschaft wurde durch den Ersten Weltkrieg schwer geschädigt und die zunehmende Inflation beeinträchtigte das Wirtschaftsleben der deutschen Bevölkerung. Doch von dieser Inflation in Deutschland profitierten die großen Industrien. Erstens, weil die Menschen keinen Grund hatten, ihr Geld zu sparen, weil sein Wert schnell verloren ging. Die Lohnempfänger wollten ihr Geld ausgeben, bevor es zu spät war, und gaben trotzdem etwas zurück, und Kino gehörte zu den Gütern, die allen zur Verfügung standen. Darüber hinaus förderte die Inflation die Exporte und nicht die Importe, was deutschen Unternehmen auf der ganzen Welt zugute kam.

Stilkomponenten

Bühnen- und Dekorationsdesign

Deutsche expressionistische Filme legen einen ungewöhnlichen Schwerpunkt auf die visuelle Komposition einzelner Einstellungen. Im Jahr 1926 glaubte Hermann Warm (der an den Sets für Dr. Caligaris Büro und andere expressionistische Filme gearbeitet hatte), dass „der Film zu einer der grafischen Künste werden sollte“. In klassischen Filmen ist der Mensch das wichtigste Ausdruckselement, Bühnenbild, Kleidung und Licht sind im Vergleich zu den Schauspielern zweitrangig. In expressionistischen Filmen erstreckt sich die mit dem menschlichen Element verbundene Ausdrucksweise auf alle Aspekte der Inszenierung. Das Dekor fungierte nicht nur als lebendiges Element, sondern der Körper des Schauspielers wurde auch zum visuellen Element. Expressionistische Filme verwendeten verschiedene Techniken, um Landschaften, Kostüme, Menschen und Licht zu kombinieren. Dazu gehören die Verwendung stilisierter Oberflächen, Symmetrie, Deformation, Übertreibung und das Nebeneinander ähnlicher Formen; Stilisierte Oberflächen tragen dazu bei, dass unterschiedliche Elemente innerhalb der Inszenierung ähnlich aussehen. Symmetrie war eine Möglichkeit, Schauspieler, Kostüme und Dekor mit dem Ziel zu kombinieren, die Gesamtkomposition des Bildes hervorzuheben, und das vielleicht offensichtlichste und dominanteste Merkmal des Expressionismus ist die Verwendung von Verzerrungen und Übertreibungen.

Schauspielkunst

Aus der Sicht des heutigen Zuschauers sind expressionistische Filmaufführungen lediglich extreme Beispiele für Stummfilmschauspiel. Tatsache ist jedoch, dass das expressionistische Stück bewusst übertrieben und bewusst zum Gesamtstil der Inszenierung passte. In den öffentlichen Aufnahmen blieben die Bewegungen der Schauspieler manchmal wie Tanzen und die Schauspieler bewegten sich in die Richtung,

die das Dekor vorgab. Dies ist einer der Fälle, in denen ein expressionistisches Gemälde Bewegung beinhaltet und nicht nur eine statische Komposition ist. Übertriebene Spiele in expressionistischen Filmen finden sich in der allgemeinen Form des Körpers, der Bewegung von Gliedmaßen und des Körpers sowie in der Mimik. Die Leistung dieser Schauspieler sollte nicht anhand der Kriterien realistischer Schauspielerei beurteilt werden, sondern danach, wie diese Bewegungen zur allgemeinen Inszenierung passen.

Der Höhepunkt des expressionistischen Films war von 1920 bis 1924. Im letzten Jahr der Bewegung entstanden lediglich zwei Filme, beides Ufa-Produktionen: Faust von Friedrich Wilhelm Murnau und Metropolis von Fritz Lang. Die Vorführung des zweiten Films im Januar 1927 markierte das Ende der expressionistischen Bewegung im deutschen Kino. Zwei wichtige Faktoren, die zum Untergang des Expressionismus beitrugen, waren die enormen Budgets neuerer Filme und die Abwanderung expressionistischer Filmemacher nach Hollywood.

Als weiterer Grund für den Niedergang der expressionistischen Bewegung im deutschen Kino kann die Veränderung des vorherrschenden kulturellen Klimas im Land angeführt werden. Die meisten Kunsthistoriker gehen von einem Ende des Expressionismus in der Malerei um 1924 aus. Dieser Stil, der etwa anderthalb Jahrzehnte lang üblich war, verschwand nach und nach in der populären Kunst und im Design und war zu vertraut, um einen Einfluss auf Avantgarde-Künstler zu haben. Viele Künstler wandten sich vom verzerrten Emotionalismus des Expressionismus ab und wandten sich dem Realismus und der kalten Gesellschaftskritik zu. Natürlich war dieses Merkmal nicht konkret genug, um eine einheitliche Bewegung zu bilden, aber diese Tendenzen wurden kurz als Neuer Objektivismus bezeichnet.

Abstrakter Expressionismus

Abstrakter Expressionismus oder abstrakter Expressionismus (auf Englisch: Abstrakter Expressionismus) ist ein neuer Kunststil, der in den 1940er Jahren in New York begann und vom Dualismus von Expressionismus und Surrealismus beeinflusst wurde. Bei dieser Ausdrucksweise wird versucht, Form und Raum vom Zwang objektiver und traditioneller Darstellung zu befreien. Aufgrund der Zusammenkunft der Künstler dieser Schule in New York City wird der abstrakte Expressionismus manchmal als „New York School“ bezeichnet. Dieser Stil war eine Mischung aus expressionistischer Aufregung, einfachen primitiven Gemälden (Rothautmalerei und Zen-Gärten) und einem Ordnungserlebnis in der Dominanz der Unordnung. Die Künstler dieses Stils sind sich stilistisch nicht ähnlich, sondern haben in ihrer Haltung und Perspektive etwas gemeinsam:

Jeder möchte die traditionellen und formalen Beschränkungen und Techniken durchbrechen und die langjährigen ästhetischen Kriterien aufheben, was ein klares Beispiel für die Gemälde von Jackson Pollock ist.

Ergebnis

Wie bereits erwähnt, war der Surrealismus eine Bewegung, deren Ziel es war, seltsame und fremde Kunstwerke aus Alltagsgegenständen zu schaffen, die eine Art unbewusste Darstellung darstellen. . Diese Schule ist ein Spiegelbild der Unruhen und Unruhen des 20. Jahrhunderts. Der Surrealismus kann als fundamentalistische sozialkünstlerische Bewegung betrachtet werden – der Wunsch, eine Transformation im Alltag herbeizuführen, indem er die überraschende und objektive Zufälligkeit aufdeckt, die in der scheinbaren Ordnung der Realität verborgen ist. Der Surrealismus entstand, indem das Konzept der höheren Realität durch die Rebellion und Verneinung des Dadaismus ersetzt wurde. Der Dadaismus war eine kulturelle Bewegung, die mit den Bereichen bildende Kunst, Musik, Literatur (hauptsächlich Poesie), Theater und Grafikdesign verbunden war. Im Einklang mit dieser Bewegung gab es den Dadaismus, der gegen alles war und dessen Prinzipien auf Absurdität, Zufall und Ziellosigkeit beruhten. Die Hauptgründer dieser Schule waren der Maler Marcel Yankoy, der Dichter Tristan Tzarai und der Bildhauer und Maler Jean Arp. Der Surrealismus verachtet wie der Dadaismus Traditionen und Werte, aber andererseits basiert sein Prinzip im Gegensatz zum Dadaismus nicht auf dem Zufall, sondern erschafft seine Werke auf der Grundlage des Unterbewusstseins. Der Stil impressionistischer Filme, der den Zielen der surrealistischen und dadaistischen Bewegungen entsprach, geht in gewissem Maße auf die Überzeugungen der Regisseure dieser Schule vom Kino als Kunstform zurück. In impressionistischen Filmen wurde die Technik im Allgemeinen verwendet, um die Mentalität und Emotionen der Charaktere zu vermitteln. Dazu gehören mentale Bilder wie Erinnerungen, Vorstellungen, Träume, Halluzinationen und das Empfangen von Ereignissen aus der optischen Perspektive der Charaktere, ohne perspektivische Ansichten zu verwenden.

Verweise

- 1- Ruyin Pakbaz, Encyclopaedia of Art, S. 570
- 2- Reza Abbasi, Allgemeines Kunstverständnis, S. 188
- 3- Ahmad Givi, Hassan (1367), persische Schrift. Ministerium für Kultur und islamische Führung S. 169

- 4- Edgar Andrew und Sedgewick, die grundlegenden Konzepte kultureller Theorien. Übersetzt von Mehran Mohajer und Mohammad Nabavi
- 5- Biggs B (1376), Dada und Surrealismus, übersetzt von Hassan Afshar
- 6 – 120 Jahre Kino, was ist der wahre Beitrag der Lomper-Brüder?!
- 7- Molvi, Surrealismus, Rimbaud und Freud – William Belbeck – übersetzt von Dr. Reza Brahini
- 8- Ein vergleichender Ansatz zum Sprachgebrauch in den beiden Schulen des Realismus und Surrealismus – Mina Behnam – Scientific Research Quarterly – Al-Zahra University Herbst 2019
- 9- Cabaret Voltaire, ein einzigartiger Treffpunkt in der Kunstgeschichte – Persische BBC
- 10- Pi-Buch – Mahan Kaveh – Universitätspublikationen – August 2019
- 11- Ein Überblick über die Geschichte der zeitgenössischen westlichen Malerei von Arnav bis zur Postmoderne – Parisa Shad Qazvini
- 12- Künstlerischer Stil – Seyyed Mohammad Mir Kamali
- 13- Heyward Suzan – Schlüsselkonzepte in der Kinowissenschaft – Übersetzt von Fatah Mohammadi – Third Millennium Publication
- 14- Geschichte des Kinos – übersetzt von Robert Safarian. Center . Bordwell David.
- 15- Stem Robert – Eine Einführung in die Filmtheorie – übersetzt von der Übersetzergruppe unter Mitwirkung von Ehsan Norouzi. Surah Mehr-Veröffentlichungen

MAHAN KAVEH